

30-Sentabr, 2024-Yil

TALABALARNING INKLYUZIV TAYYORGARLIGINI KOMPITENSIYAVIY
YONDOSHUV ASOSIDA RIVOJLANISH AMALIYOTIDAGI ROLI

Xafizova Umida

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765693>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning inklyuziv tayyorgarligini natijaviylik o'lchovlari bilan yondoshuv asosida rivojlanishning amaliyotdagi roli haqida ilmiy munozaralar qilinadi. Unda inklyuziv muhit haqida asosli manbalar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: sogʻlom talaba, inklyuziv muhit, inklyuziv koʻnikma, inklyuziv tamoyillar, sharq mutafakkirlari.

THE ROLE IN THE PRACTICE OF DEVELOPING INCLUSIVE READINESS OF
STUDENTS ON THE BASE OF A COMPETENCY APPROACH

Abstract. In this article, there is a scientific discussion about the practical role of the development of inclusive training of students based on the approach of performance measures. It covers essential resources about inclusive environments.

Key words: healthy student, inclusive environment, inclusive skills, inclusive principles, eastern thinkers.

РОЛЬ В ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНЦИОННОГО ПОДХОДА

Аннотация. В данной статье ведется научная дискуссия о практической роли развития инклюзивного обучения студентов на основе подхода показателей эффективности. Он охватывает основные ресурсы, посвященные инклюзивной среде.

Ключевые слова: здоровый студент, инклюзивная среда, инклюзивные навыки, инклюзивные принципы, восточные мыслители.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son Farmoni hamda "Alohida ta'lim ehtiyojiga munosib ko'rilgan talabalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4860-son qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida inklyuziv ta'limni dolzarb masalalari muammo va ularni yechimlari haqida tushincha va takliflar kiritaman.

30-Sentabr, 2024-Yil

Biz psixologlarni oldilaridagi eng dolzarb masala yakka tartibda ta'lim olayotgan har bir talaba bilan yaqindan tanishish, buyruq asosida dars beruvchi fan o'qituvchilarini talabaga berayotgan ta'limini psixologik-pedagogik tahlil qilish zarur. Har bir fan o'qituvchisi sog'lom talabaga qanday ta'lim bersa, alohida ta'limga muhtoj talabalarga ham shunday dars o'tilishini taklif qilib kiritaman. Fan o'qituvchilari va tengdosh o'rtoqlari yaxshi muomalada bo'lishi, sog'lom talabaga qanday munosabatda bo'lsa, imkoniyati cheklangan talabaga ana shunday e'tiborda bo'lish lozim. Va yangi inavatsion loyihalar asosida ta'lim berilishini haqida taklif kiritaman.

Kelajak avlodni komil inson sifatida voyaga yetkazish masalasini muvaffaqiyatli hal etishda xalqimizning tarixiy an'analari, ma'naviy boyliklari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan ilmiy meroslari va tarixiy-tarbiyaviy tajribalarini o'rganib chiqish, ularning yutuqlarini hayotga, ta'lim-tarbiya ishlariga tatbiq etishning ahamiyati kattadir.

Sharq mutafakkirlari yoshlarning ta'lim-tarbiyasi muammolari bilan jiddiy shug'ullanishi lozimligini o'zlarining asarlarida bizga meros qilib qoldirib ketganlar.

Mutafakkurlarining barchasini g'oyaviy jihatdan birlashtirgan asos shaxs tarbiyasi va kamolotida oilani, oilaviy tarbiyani yuqori qo'yishgan. Ularning bizga qoldirgan asarlari, meroslarida bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan tarbiyaning asosiy sifatlari-halollik, haqo'ylik, poklik, mehribonlik kabi fazilatlar o'z aksini topgan. Ular yoshlarning ta'lim-tarbiyasi muammolari bilan jiddiy shug'ullanishi lozimligini ta'kidlab o'tganlar. Ularning talabani yoshlikdan tarbiyalash, ularning har bir harakatiga, nuqson va kamchiliklariga e'tibor qaratish lozimligi hozirda inklyuziv ta'limni tashkil etishda ha o'zining ijobiy samarasini beradi.

Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida, OTM va madrasalarda mudarris, ustoz-murabbiy sifatida, insonni aqliy kamolotga yetkazishda o'qitishning turli usullari va vositalaridan foydalanishga katta ahamiyat berdilar, muallim va ustoz-murabbiyning pedagogik mahorati hamda eng qulay ta'lim usullarini amaliyotda qo'llash yo'llarini bayon etishga harakat qildilar.

Ta'lim-tarbiyada har qanday kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik, teng munosabatlarni ta'minlash, har bir talabaning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari mavjudligi, unga jiddiy e'tibor qaratish zarurligi, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy, Imom G'azzoliy, Yusuf Xos Hojib, A. Avloniy asarlarida o'z aksini topgan bo'lib, ularning qarashlarini tushunishimiz hamda faoliyatda foydalanishimiz uchun uchun bugungi kunda dolzarb bo'lgan inklyuziv ta'limni mohiyatini bilishimiz lozim.

Inklyuziv ta'lim-bu asosiy OTMlarda alohida ehtiyojli talabalarni o'qitish jarayonini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. Inklyuziv (fransuzcha inklyuziv-shu jumladan, lot. Inklude-

30-Sentabr, 2024-Yil

men xulosa qilaman, shu jumladan) yoki inklyuziv ta'lim-bu maxsus ehtiyojga ega talabalarni umumiy ta'lim (ommaviy) OTMLarida o'qitish jarayonini tavsiflash uchun ishlatiladigan atama

Inklyuziv ta'lim talabalarga nisbatan har qanday kamsitishlarni istisno qiladigan, barcha odamlarga teng munosabatni ta'minlaydigan, ammo maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan talabalar uchun alohida sharoit yaratadigan mafkuraga asoslanadi.

Inklyuziv ta'lim-bu barcha talabalarning turli xil ehtiyojlariga moslashish nuqtai nazaridan hamma uchun ta'lim mavjudligini nazarda tutadigan umumiy ta'limning rivojlanish jarayoni, bu alohida ehtiyojli talabalar uchun ta'lim olish imkoniyatini ta'minlaydi.

Inklyuziv ta'limning tamoyillari:

- insonning qiymati uning qobiliyatlari va yutuqlariga bog'liq emas;
- har bir inson his qilish ibiklash va tinglash huquqiga ega;
- barcha odamlar bir-biriga muhtoj;
- haqiqiy ta'lim faqat haqiqiy munosabatlar sharoitida amalga oshirilishi mumkin;
- barcha odamlar tengdoshlarining qo'llab-quvvatlashi va do'stligiga muhtoj;
- barcha talabalar uchun muvaffaqiyatsizlikka qaraganda, ular qila oladigan narsalarga erishish ehtimoli ko'proq;

Avvalambor, axloqiy va aqliy tarbiya usullarini yaxshi egallagan irodali, dono, g'amxo'r va dinga ishongan o'qituvchi va tarbiyachi tanlash kerak bo'ladi. U sog'lom, tozalikni sevuvchi, sofdil va odamlarga yaxshi munosabatda bo'la oladigan tarbiyachi bo'lishi kerak». Ibn Sino talabaga bilim berishda o'qituvchining pedagogik mahorati va mas'uliyatli burchi masalasiga alohida to'xtalib, o'qituvchi talabalarga bilim berishga kirishishdan avval, ularning xulk-atvorini o'rganishi va bilimlarini tekshirib ko'rishi, qiziqishi, nimaga qodir ekanligini aniqlashi, so'ngra unga hunar yoki ilm turini egallashni tavsiya etishi kerakligi haqida fikr yuritar ekan, o'qituvchiga shunday yo'l-yo'riqlar beradi.

Alohida ta'lim olayotgan talabalarga ham malakali, oliy ma'lumotli o'qituvchilar bilan ta'minlash eng dolzarb muammolardan biri. Har bir o'qituvchi alohida bilim olayotgan talabaga har bir dars jarayonida unga mehr-muhabbat bilan, uni ruhini ko'tarib dars berishini va har bir darsini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o'tishi, talaba uchun alohida kompyuterlar berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Inklyuziv ta'lim tizimida talabaga kasb-hunar haqida tushunchalar berib, psixolog dars soatlari berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Tanlagan yo'nalishlari asosida bilim ko'nikmalar hosil qilish natijasida shuhrat topgan va yaxshi yutuqlarga erishgan insonlar bilan davra suhbatlari uyushtirish kerakligi hakida taklif kiritaman. Bu bilan yakka tartibda ta'lim olayotgan talaba xam jamiyatga keraligini his qiladi. Alohida ta'lim olayotgan

30-Sentabr, 2024-Yil

talabalarni dars jadvaliga o'zgartirish kerakligini taklif kirtaman. Taklif shundan iboratki, jismoniy tarbiya, musiqa, texnologiya, informatika, tasviriy san'at fanlari kiritilishini xaqida taklif kiritaman.

Oilada ota-ona ham qo'llab quvvatlashi va farzandiga shart-sharoit yaratib, farzandlarini har doim rag'batlantirib turishlari uchun tushunchalar berish zarur. Inklyuziv ta'limdagi talabaning ota-onasi uchun ham qo'llanma kitoblar joriy etish lozim.

Xulosa qilib shuni aytamanki, har bir imkoniyati cheklangan talaba yaxshi yashashi, unga madad bo'luvchi meditatsiya beruvchi insonlar ko'p bo'lsa, hayotda o'z o'rnini topishga hech qachon qiynalmaydi. Ular jamiyatimizga kerakli inson ekanligi his etishlari uchun turtki beruvchi do'stlar davrasida ko'proq bo'lishlari lozim. Biz psixologlar ushbu yuqoridagi takliflar joriy etilsa, o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Jamiyatimizga yana bir yetuk, kuchli kadrlarni yetkazish yo'lida xissamiz borligidan faxrlanib yashaymiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. Ta'lim to'g'risida. 2020 yil 23 sentyabr, O'RQ637-son. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. <https://president.uz/uz/lists/view/4057> 29.12.2020 Uchastie roditeley, semi i soobchestva v inklyuzivnom obrazovanii. Texnicheskiy putevoditel. YuNISEF, 2014.
3. V.Xitryuk va boshqalar. Rabota pedagoga s roditelyami v usloviyax inklyuzivnogo obrazovaniya. Nauchnyy dialog. 2017. № 8. str-426
4. INKLYuZIV TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI: MUAMMO VA ULARNING YeChIMLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya MATERIALLARI TO'PLAMI. TOSHKENT – 2021
5. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 15.10.2020 y., 03/20/641/1389-son)